

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

VOLUMEN 2 N° 1
2022

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

MISIÓN

Divulgar en el ámbito cunícola información de calidad científica, a través de la publicación periódica de artículos, a fin de promover la organización, productividad, industrialización y consumo del conejo en los países intertropicales.

VISIÓN

Construir las bases para que la revista **SABER CUNÍCOLA** destaque entre las revistas divulgativas especializadas en Cunicultura a nivel intertropical, contribuyendo con la proyección internacional de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

COORDINADORES SIC

GABY QUAGLIARIELLO
Coordinadora General

ALEXIS LAMAS
Secretario General

YANAYNA VARGAS
Coordinadora Administrativa
Coordinadora de Chefs Especialistas en Gastronomía Cunícola

ANA MARÍA ORONÁ
Coordinadora de Eventos Especiales

YOLEISY GARCÍA
Coordinadora de Centros de Mejoramiento Genético Cunícola

QUINTINA CORREA
Coordinadora de Mujeres Emprendedoras en Cunicultura

JOSÉ GÓMEZ
Coordinador de Médicos Veterinarios con experiencia en Cunicultura y Técnicos Cunícolas

NADYLEYD ÁLVAREZ
Coordinadora de Buenas Prácticas en Cunicultura

LAURA ESCOBAR
Coordinadora de Capacitación

YUDITH PAREDES
Coordinadora de Instructores

MIGUEL FLORES
Coordinador de Peleteros y Artesanos

MARTHA GARDUÑO
Coordinadora de Asociaciones, Organizaciones y Escuelas Cunícolas

LISSETTE FERNÁNDEZ
Coordinadora de Investigadores y Científicos Cunícolas

BEXY ROJAS-MORENO
Coordinadora de Articulistas y Corresponsales de la Revista Saber Cunícola

JUAN VIERA
Coordinador de Jueces Cunícolas

Órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

VOLUMEN 2 N° 1
2022

TABLA DE CONTENIDO

EDITORIAL.....	1
El segundo año de la revista <i>Saber Cunicola</i> <i>Bexy Rojas-Moreno</i>	
CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES.....	2
Actividad cunícola en el Perú <i>Guillermo Arenas Vera</i>	
MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA.....	7
La Bioseguridad en explotaciones cunícolas <i>Jessica Parra</i>	
PATOLOGÍAS DEL CONEJO.....	13
Doença hemorrágica viral em coelhos <i>Francia Barros</i>	
AVANCES TECNOLÓGICOS.....	17
Efectos del estrés sobre la calidad de la carne de conejos <i>Génesis Betancourt</i>	
GASTRONOMÍA CUNÍCOLA.....	21
Estofado de conejo <i>Belkys Rojas de Ollarves</i>	
INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO.....	23
¿Por qué industrializar la cunicultura? Segunda parte <i>Luis López</i>	
ARTÍCULOS ORIGINALES.....	30
Evaluación de la alimentación de conejos en crecimiento a base de BMN, ABA y árnica <i>Carlos Toro; Kazandra Barreto; Nur Alhamad; Luis Díaz; Iby Carranza; Paola García; Génesis Medina; Oriana Ortega.</i>	
NUESTROS LECTORES PREGUNTAN.....	39
¿Es normal que mi conejo se coma su caca? <i>Elisabet GiralDOS Gil</i>	
ENTRE CONEJOS.....	42

VOLUMEN 2 N° 1
2022

EDITORIAL

EL SEGUNDO AÑO DE LA REVISTA **SABER CUNÍCOLA**

Bexy Rojas-Moreno

Coordinadora de Articulistas y Corresponsales de la Sociedad Intertropical de Cunicultura

La revista **Saber Cunicola**, desde su aparición en el año 2021, ha tenido gran receptividad entre productores, académicos, estudiantes, y todos los que de alguna manera se relacionan con el mundo de los conejos.

Así, con la integración de la ciencia y la tecnología en función del productor de la zona intertropical, **Saber Cunicola** se ha convertido en el medio preferido para informar, de forma amena y oportuna, aquellos aspectos más relevantes involucrados con la producción de conejos, bien sea de carne, pelo, piel, derivados, mascotas o autoconsumo, garantizando la mejor oferta de carne de excelente calidad nutricional, a los mejores costos de producción y con el aprovechamiento racional de todos los derivados, todo ello de manera sostenible y amigable con el ambiente.

Es por ello que a partir del volumen 2, año 2022, a las ya acostumbradas secciones de la revista, se agregan a cada primer número los artículos científicos originales, escritos por profesionales en el área, que día a día unen conocimientos, esfuerzos y talentos para mejorar la productividad de este rubro, a fin de que el Productor continúe fortaleciendo sus competencias, mejorando así tanto la calidad de sus productos como el de su propio núcleo familiar.

Esperamos seguir contando con nuestros lectores en los tres continentes donde llega esta revista. Igualmente invitamos a las universidades donde se impartan carreras agrarias a sumarse al esfuerzo de contribuir a llevar la mejor información a nuestros productores de conejos del área intertropical.

Así que, una vez más, ¡sean bienvenidos a **Saber Cunicola**, el órgano divulgativo de la Sociedad Intertropical de Cunicultura!

CONOCIENDO A NUESTROS PRODUCTORES

ACTIVIDAD CUNÍCOLA EN EL PERÚ

Guillermo Arenas Vera

Presidente ACUNICONE Nacional, Perú

A modo de introducción. Un detalle poco conocido es que el conejo fue recién domesticado en el siglo XVIII; por esto la crianza de conejos es una actividad que recién se inició en el siglo XIX en Europa. Antes a esto el conejo era una simple posesión familiar que podía ser utilizada como carne y su grasa se empleaba para elaborar manteca. Sin embargo, Jaume Camps (2008) contradice esto, pues basado en antiguos escritos de la llegada a América, deduce que la cría organizada de conejos ya se daba en España a finales del siglo XV.

En la segunda mitad del siglo XIX se forman las primeras razas en el sentido en que se entiende hoy en día (estabilidad de formato, conformación y coloración), pues en ese entonces ya existía de por sí la raza Angora. Es así que surgen las razas Gigante Flandes, Belier Inglés, Belier Francés, Gris Plateado, e Himalaya, entre otras. En el siglo XX se comienza a estimular la cría del conejo, especialmente debido a la primera guerra mundial. Asimismo, criadores aficionados crearon nuevas razas con cruces bien organizados. Así surgieron las razas Nueva Zelanda, California, Leonado de Borgoña, etc. Estas razas originarias de Estados Unidos y Europa fueron luego exportadas al mundo, y es así como se introdujeron a nuestro país. Claro está que ya habían de por sí variedades autóctonas como el conejo criollo en Latinoamérica.

Pocos son los escritos sobre cómo se fue dando con el tiempo la cunicultura en el país, las primeras razas introducidas, los primeros criadores, como fue evolucionando la crianza, hay que revisar literatura antigua para encontrar algunos datos al respecto.

Según Jaime Camps (2008), los primeros conejos llegaron a América en noviembre de 1493, en el segundo viaje de Colón. Este mismo autor señala que basado en los escritos de Garcilazo de la Vega, los indios de los Andes se hallaban contentos con los conejos por la facilidad con que estos se reprodujeron en el altiplano. Estos se criaron con las mismas prácticas y costumbres con las que se criaban a los cuyes en ese entonces.

No obstante, no se puede hablar de una crianza propiamente dicha, pues diversas crónicas relatan que los conejos se "asilvestraron" y los indios los cazaban. Las razas de conejos se formaron recién varios siglos después en el XIX, pero estas llegaron al Perú posiblemente a principios de del siglo XX, importándose de Inglaterra, Estados Unidos y Argentina (Zevallos San Martín, 1978). En la obra de este autor se señala que las razas puras ya eran utilizadas en la década del 40, por lo que podemos empezar a darnos una idea de más o menos cuando comenzó la crianza tecnificada.

Basado en lo escrito por Zevallos San Martín (1978), desde entonces la cunicultura en el país ha cambiado en algunos aspectos. Por ejemplo, antes el destete se practicaba a los 45 días. La infraestructura de las jaulas combinaba la madera, el fierro galvanizado y de incluso el cemento, la utilización de razas, siendo antes el conejo Angora muy popular, etc.

Si reconocemos un personaje importante de la cunicultura en el país, se reconoce a Carlos Luna de La Fuente, quien en los años 60 trajo los primeros conejos (Gigantes Españoles) a la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), realizando así publicaciones e investigaciones.

Lo que relataré en las líneas siguientes es contado por el Ing. José Sarria Bardales, profesor principal de la Facultad de Zootecnia de la UNALM, como parte del curso de Producción de Animales Menores.

1960 - 1975: Cunicultura de carne

La producción para carne fue la primera orientación que tomó la cunicultura en el país. En estos años se creó la famosa Asociación Nacional de Cunicultura del Perú, promovida por grandes criadores de entonces. Luego hubo una segunda junta en la que por alguna razón entraron pequeños criadores que luego se hicieron un montón. Estos eran criadores techeros o de traspatio, incluso se habían unido simples comerciantes, que además llegaron a la presidencia de dicha asociación. La Universidad Nacional Agraria La Molina no reconoció a esta asociación; sin embargo, en las ferias ganaderas permitieron que estos se presentasen con sus conejos por el hecho de que esta especie llamaba la atención de la gente. Estos comerciantes, haciendo uso del nombre de esta prestigiosa casa de estudios, empezaron a hacer su comercio, no haciendo ningún bien a la cunicultura al ofrecer conejos cruzados y nada saludables.

1975 - 1990: Cunicultura de piel

La piel de Rex fue la nueva tendencia de los pequeños comerciantes al surgir una central que vendía paquetes de conejos con la condición de que la piel se les vendiera a la misma central. El conejo Rex, por ser una raza de baja velocidad de crecimiento y de pequeño tamaño (3.5 Kg.), su carne no era muy valorada; por ende los criadores podían hacer con ella lo que quisieran, o se la comían o la vendían, mas estaba prohibido vender los conejos vivos como reproductores.

Estos pequeños criadores no calcularon su tiempo muerto, el cual es ese lapso de tiempo en el que aun no se generan ingresos. En este caso los conejos aun necesitaban un tiempo para crecer, por lo cual acabaron vendiendo las reproductoras a unos avicultores japoneses que eran ajenos al trato entre los criadores y la central, por lo que estos no devolvieron ninguna piel. Finalmente, todo el equipo de la granja Cieneguilla-Rex fue regalado a la Granja de Animales Menores de la UNALM.

1990 - 2000: Cunicultura de pelo

Se produjo el síndrome comercial de pelo Angora, impulso que vino de Chile, aunque empezó en Argentina. Debido a que los chinos empezaron a producir en exceso, el precio del kilo de pelo bajó de S/. 60.00 a S/. 10.00, por lo que el negocio no resultó más ser rentable. Se habla también de una granja ubicada en Huachipa que tenía alrededor de 6000 madres Angora. Al caer el precio del pelo, la granja ofreció como regalo la totalidad de sus reproductores de alta calidad a la Granja de Animales Menores de la UNALM; solamente se aceptaron unos 20. El resto de conejos iba a irse como carne al mercado; sin embargo, los comerciantes, al ver que el criador quería deshacerse de todos sus animales, solamente le ofrecían pagarle S/. 6.00/Kg. Ante semejante robo el criador optó por sacrificar a todos sus animales y enterrarlos. Era un criador que tenía plata.

2000 – 2011:

Actualmente nuestra cunicultura no tiene un rumbo ni está organizada, aunque ha aparecido un nuevo rubro que es la crianza de conejos ornamentales para mascota. Esta es una crianza que no genera mayor lucro y solo se realiza a pequeña escala con conejos de poca calidad genética. Las razas utilizadas para este fin son cabeza de león y Lop. También se ofrecen Enanos Holandeses, pero con muy poca pureza.

2012 a la Actualidad:

Desde aquella fecha se hicieron diferentes eventos entre Ferias Regionales y Concursos locales en los diferentes Departamentos del Perú. Y fue que en aquellos años se empezaron a realizar algunas conversaciones entre criadores de Sur, Centro y Norte nacional, siendo en el año 2020 el año en el cual, tras idas y venidas de un lugar a otro, nos juntamos en la Ciudad de Arequipa algunos criadores representantes de algunos de estos centros de crianza. Aquí estuvimos criadores de Arequipa, Cuzco, Puno, Lima, Huancayo, Ayacucho, Huaraz, Huánuco, Moquegua, y formamos la Asociación Unificada de Criadores de Conejos de Raza del Perú, ACUNCONE NACIONAL PERU, cuya primera Directiva me honro en presidir. Aquí albergamos a criadores como los hermanos Condori León, Daniel Zumaeta, Toño Buttler, Tuku Ñawi, Carlos Huamán, Dillman Cusirramos, Israel Vargas, Jesús Díaz, Jesús Zúñiga, Lorena Ruiz, Daniel Quisiyupanqui, , entre otros.

La totalidad de estos miembros cría entre 3 a 30 razas de Conejos, todas desarrolladas de forma responsable y tratando de conservar la Pureza de Línea en cada una de ellas. Entre las razas criadas están los Gigantes de Flandes, los cárnicos como Nueva Zelanda, California, Azul de Beveren, Leonado de Borgoña, Siamés Cárnico, Black Otter Cárnico, los ya famosos Rex en un sin número de colores o patrones de color, así como los conejos Angora y los no menos conocidos Enanos y los Minilop.

En diferentes ambientes, frío, calor, lluvia, etc. se da la crianza en nuestro país, dada la diversidad climática que posee nuestro territorio y que en algunos casos ha desarrollado otras actividades afines como son en la peletería y gastronomía, ofreciendo diversos trabajos con piel y pelo de conejo, así como los enlatados en conservas de esta deliciosa carne. Tal es el caso del criador Dr. Jorge Jara, natural de Huancayo y ahora ultimó una actividad ya muy desarrollada en Europa como es la Cuniterapia, que es la técnica que se aplica para el tratamiento de diferentes trastornos psicoemocionales en las personas, independientemente de la edad que tengan. Esto lo viene desarrollando la Lic. Lorena Ruiz, obteniendo algunos buenos resultados.

Finalmente diré que lo que toca a mí, como criador en este caso, es el desarrollo ahora de la parte de alimentación para los conejos en presentación de Pellets, alimento balanceado que estamos mejorando hasta llegar a una calidad Premium, el cual esperamos poder también exportar a países vecinos para así colaborar de alguna manera con el desarrollo Cunicola Mundial.

Hasta pronto y deseando su desarrollo en esta hermosa Actividad que ya se ha convertido en **Una Forma de Vida**

Saludos

Ing. Guillermo Arenas Vera

Presidente Acunicone Nacional Perú

MANEJO DEL PLANTEL CUNÍCOLA

LA BIOSEGURIDAD EN EXPLOTACIONES CUNÍCOLAS

JESSICA PARRA

*Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela*

Las vacunas y desparasitaciones son armas que nos ayudan a luchar contra muchas enfermedades; sin embargo, estas no son suficientes para proteger del todo, por eso la prevención en la diseminación de las enfermedades también es una parte clave en la lucha diaria para resguardar las unidades de producción. Una de las prácticas que nos ayuda a prevenir y controlar la diseminación de enfermedades es la bioseguridad. Dicha práctica nos permite mantener un buen estatus sanitario y facilita el control de enfermedades que pueden producir grandes pérdidas económicas en las unidades productivas.

La Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo define la Bioseguridad como un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y/ físicos, como por ejemplo el manejo de residuos especiales, almacenamiento de reactivos y uso de barreras protectoras, entre otros.

De esta manera podemos concluir que la bioseguridad es un conjunto de pasos que se pueden llevar a cabo para salvaguardar todos los bienes que ahí están, esta se puede subdividir como Bioseguridad Externa y Bioseguridad Interna.

La bioseguridad Externa se refiere a un grupo de medidas que se deben de aplicar para que las enfermedades que no están presentes en la unidad de producción, no puedan ingresar al recinto y afecten a los animales. Mientras que la bioseguridad Interna son consideraciones y actos que se implementan dentro de la unidad productiva para evitar que se propaguen enfermedades que están presentes en la instalación. En esta es donde existe un mayor número de errores por fallas en el protocolo y es cuando ocurre la diseminación de las enfermedades.

BIOSEGURIDAD EXTERNA

Bioseguridad Externa hay que tener en cuenta:

Espacio perimetral: mantenerlo limpio de vegetación, verificar que no haya escondites, refugios, cuevas de otros animales, ya sean otros roedores a depredadores, y que no hayan restos de animales muertos.

Valla perimetral: mantener revisión constante en busca de deterioro, agujeros o alguna vía de entrada de depredadores u otros animales.

Ingreso de camiones: camiones de recogida de cadáveres, camiones de despacho de alimento, camiones de recogida de la producción o vehículos privados. Todos deben de ser desinfectados antes de ingresar al recinto, puede ser por medio de aspersores para desinfectar la superficie de estos y pediluvios.

•**Ingreso de personas:** Las personas también deben de pasar por un proceso de desinfección al entrar a la unidad productiva, porque también pueden poseer microorganismos nocivos para nuestros animales. Dicha desinfección se puede realizar con aspersores manuales o aspersores de mayor tecnología. Esta desinfección se puede realizar con el desinfectante de la elección del productor o con alcohol al 70%.

El ingreso de personas debe estar bien regulado al mínimo indispensable y estar controlado. De ser necesario que se realice una visita por toda la granja se seguirá el siguiente protocolo de recorrido:

- Primero pasando por el área de maternidad
- Seguido al área de reposición
- Luego al área de ceba

Sin posibilidad de volver atrás, a menos que sea estrictamente necesario. Todo esto para evitar que haya contaminación en donde hay mayor riesgo, como lo es el área de maternidad, que es donde tenemos a las madres gestantes y a los gazapos recién nacidos.

BIOSEGURIDAD INTERNA

En la Bioseguridad Interna hay que tener en cuenta:

No ingresar a la unidad productiva con la ropa que se usó en la calle. Lo ideal sería utilizar una muda de ropa limpia dentro de la unidad y quitársela al salir de la unidad; esto para evitar introducir o propagar enfermedades.

Utilizar pediluvios al entrar y salir de la unidad productiva.

No ingerir alimentos y bebidas dentro del recinto.

Utilizar guantes y tapaboca si se va a tener contacto con fluidos de los animales.

Enterrar las mortalidades o (en caso de tener contenedores) guardarlas lo más pronto posible para disminuir el riesgo de contagio a los otros animales.

Lavarse las manos. La producción cunícola, al no estar en contacto directamente con el suelo, el mayor punto de contagio es a través de las manos. Por eso es importante lavarse las manos cuando se estén manejando los animales y antes de entrar en contacto con ellos. Muchos agentes infecciosos que pueden estar presentes de forma asintomática en nuestras manos y al tener contacto con los animales se las podemos transmitir, como por ejemplo cuando se hace inspección de los nidales, aunque solo se tenga contacto con los gazapos. El que los manipula puede tener algún microorganismo patógeno que puede afectar la salud de los recién nacidos, o si están examinando los nidales, propagar la enfermedad que este presente de uno a otro.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD INTERNA

Limpieza y desinfección de las jaulas y nidales:

Rascar la suciedad adherida, con espátulas o algún otro instrumento con el fin de remover la suciedad en estas.

Una vez limpias, pulverizar con desinfectante las jaulas, suelos y paredes.

Para asegurar una buena limpieza debemos asegurarnos que no queden animales en la nave a limpiar.

Hacer lavado y desinfección constante de comederos manuales

Controlar las plagas. Observar de forma constante las trampas o cebos utilizados como medida de control de roedores.

Retirar diariamente las excretas de donde se tienen albergados a los animales; esto para evitar la acumulación de gases y la presencia de moscas, ya que estas producen estrés en los conejos, por lo que es recomendable su control.

Limpieza con agua a presión, de ser posible con agua caliente.

Asear diariamente dentro y fuera de las instalaciones.

Mantener el alimento concentrado protegido y empacado en el recipiente destinado para esto. No hay que almacenar grandes cantidades, pues es conveniente su renovación cada 15 o 20 días, a fin de asegurar la frescura de los alimentos y su estado de conservación. Evitar dejar por mucho tiempo en el suelo los desperdicios de alimento para así evitar la presencia de roedores.

Asperjar con insecticida si se observa la presencia de insectos hematófagos.

Por lo menos una vez al mes hacer purgado de las tuberías de los bebederos automáticos y lavado del tanque de almacenamiento de agua.

Revisar regularmente las entradas de aire, asegurarse de que no existan agujeros por donde puedan acceder animales desde el exterior. Los extractores no siempre se encuentran en marcha y hay momentos en los que pueden colarse plagas, pues el aire dentro de la unidad está saturado del olor de los conejos y del olor a alimento, lo que llama a muchos otros animales.

Flamear cuando haya mucha presencia de pelos de conejo volando por las instalaciones; esto con el fin de evitar la propagación de enfermedades o de ácaros. Esto no va a matar las bacterias, pero va a producir una disminución en el riesgo de contagio.

Sistema "todo dentro todo fuera"

La realización del sistema "todo dentro todo fuera" consiste en el vaciado completo de animales de una nave para su limpieza y desinfección, para luego dejar un tiempo de reposo antes de introducir un nuevo lote. Si bien esta práctica es cada vez más habitual en cunicultura, todavía hay explotaciones donde no se realiza.

Semanalmente cambiar los pediluvios y mantenerlos en buen estado

¿PARA QUÉ REALIZAR LAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD?

- En la mayoría de las producciones agrícolas, el 20% de las pérdidas son debidas a las infecciones. Al realizar este tipo de prácticas de bioseguridad, se logran disminuir estas pérdidas por infecciones.
- Podemos competir mejor en la industria al tener mejores medidas de higiene. De esta forma se le garantiza al consumidor final productos inocuos, saludables y de calidad desde el inicio de su proceso, bien sea para el consumo en forma de carne o como animales de compañía como lo son los conejos para mascotas.

Bibliografía

Amaya, S. Manejo Sanitario Y de Bioseguridad en los Sistemas de Producción Cunicola. Unidad de Cunicultura del Laboratorio Agropecuario Mario González Aranda.

Díaz, H; Martínez, M; Gálvez, C. Unidad 10. Zootecnia Cunicola. https://fmvz.unam.mx/fmvz/p_estudios/apuntes_zoo/unidad_10_zootecniacunicola.pdf

https://www.veterinarioalternativo.com/index.php/articulos/especialidades/a_groecologia/item/66-manejo-sanitario-y-de-bioseguridad-en-los-sistemas-de-produccion-cunicola

Mora, F. Junio 2020. *Bioseguridad interna o cómo evitar que nosotros seamos los transmisores de enfermedades en nuestra granja. [Internet].* cuniNews. <https://cunicultura.info/bioseguridad-interna-o-como-evitar-que-nosotros-seamos-los-transmisores-de-enfermedades-en-nuestra-granja/>

Mora, X. Enero, 2017. Debemos recordar: Repasando la bioseguridad. *[Internet]* cuniNews. <https://cunicultura.info/debemos-recordar-repasando-la-bioseguridad/>

Oriol. Marzo 2019. *Normas básicas de bioseguridad. [Internet]* cuniNews. <https://cunicultura.info/debemos-recordar-normas-basicas-bioseguridad/>

Sanz, C; Lázaro, S; Chacón, G. Junio 2019. Control ambiental de agentes infecciosos en explotaciones cunicolas. *[Internet]* cuniNews. <https://cunicultura.info/control-ambiental-agentes-infecciosos-explotaciones-cunicolas/>

PATOLOGÍAS DEL CONEJO

DOENÇA HEMORRÁGICA VIRAL EM COELHOS

FRANCIA BARROS

Estudiante de pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

¿O QUE É A DOENÇA HEMORRÁGICA VIRAL?

A doença hemorrágica do coelho é uma doença viral altamente contagiosa que afeta coelhos domésticos e selvagens da espécie *Oryctolagus cuniculus*, caracterizada por causar a morte súbita dos animais afetados.

EPIDEMIOLOGIA

Futuros criadores entre 2,5 a 4,5 meses

Todos os coelhos em produção são suscetíveis

Gatinhos com mais de 60 dias de idade: gatinhos com menos de 2 meses ficam levemente doentes e todos sobrevivem

Homens adultos com mais de 2 meses, dos quais entre 90 e 100% morrem

Muito poucos coelhos machos jovens são afetados

TRANSMISSÃO

A doença é transmitida pelo contato direto com animais infectados, carcaças ou pelos de um animal positivo.

Secreções e excreções: fluido ocular e nasal, urina e fezes.

E é espalhado por fômites, incluindo alimentos, água e lençóis contaminados.

SINAIS CLÍNICOS

Os animais começam a se manifestar: febre, depressão, falta de apetite, secreção nasal espumosa com sangue, falta de ar, excitação, sangramento nos olhos e falta de coordenação. Rigidez corporal, guinchos terminais, colapso e, finalmente, morte súbita.

TRATAMENTO

Nenhum tratamento terapêutico é eficaz contra esta doença, de modo que o controle depende principalmente de medidas de higiene geral. Saber que países não infectados podem impor restrições à importação de coelhos, carne e peles de áreas endêmicas. A vacina é a forma mais eficaz de controlar a doença.

DIAGNOSTICO

O diagnóstico deve ser feito por um Médico Veterinário, é uma doença de notificação obrigatória. Qualquer suspeita sobre a existência desta doença pode ser expressa com base em observações epidemiológicas, sintomas clínicos e lesões patológicas. A confirmação do diagnóstico depende de exames laboratoriais e kits de diagnóstico rápido que podem ser realizados na fazenda.

PREVENÇÃO

A higiene das instalações é importante: entre as quais temos a desinfecção da quinta, desinfecção de gaiolas, fumigação, entre outros.

Controle da qualidade sanitária da água.

Eliminação de criadores doentes.

Salve quarentena, para animais que vêm de outras fazendas.

Impedir que o caminhão do matadouro entre na fazenda.

Controle o acesso à fazenda de outros criadores de coelhos.

BIBLOGRAFÍA RECOMENDADA

De Oliveira, P. Mejoramiento en granjas cunícolas [Documento en línea] 2012 [Consultado 4 de diciembre de 2021]. Disponible en:<https://www.granjajordan.com/blog/noticias/publicacion-en-el-boletim-de-cunicultura-de-brasil>

Cheeke, Peter R. et al. 1997. Producción de conejos. The Interstate Printers Inc. Danville, Illinois.

Georgia, Jay R. 1994. Parasitology for Veterinarians. W. B. Saunders Company, Filadelfia.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

AVANCES TECNOLÓGICOS

EFECTOS DEL ESTRÉS SOBRE LA CALIDAD DE LA CARNE DE CONEJO

Génesis Betancourt
Estudiante de Pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

¿Sabía que el estrés en los conejos afecta directa y negativamente los niveles de producción?

Lo primero a considerar es que, en su ambiente natural, los conejos son presas y es ese instinto de escapar de los depredadores lo que los hace sumamente sensibles a estresarse. Aunque los conejos estén dentro de una unidad de producción donde no hay depredadores, siguen siendo muy sensibles a diversos factores que les generan estrés, lo que afecta su nivel productivo y finalmente el bolsillo del productor.

El estrés es un tema complejo que involucra la acción de muchas hormonas, pero la más importante de ellas es el CORTISOL. Cuando el conejo se estresa, su cerebro envía señales químicas hasta glándulas en la superficie de cada riñón, dando la orden de que allí se produzca Cortisol y otras hormonas asociadas. Todo ese juego hormonal hace que, en su intento de protegerse o sobrellevar la situación estresante, el metabolismo se altere y baje el rendimiento fisiológico y productivo.

¿QUÉ CAUSA EL ESTRÉS EN LOS CONEJOS?

El estrés es una respuesta natural del organismo ante alteraciones ambientales y enfermedades.

Cuando hablamos de **alteraciones ambientales** nos referimos a todo lo que rodea a los conejos: ruidos, temperatura ambiental, condiciones de alojamiento, calidad y disponibilidad de agua y alimento, frecuencia de reproducción, manejo del destete, uniformidad de las camadas (dominancia/peleas), condiciones de manejo de los conejos antes del faenado.

Si los conejos no están en confort sino que están incómodos, asustados, sedientos, mal nutridos, hacinados; se instauran condiciones estresantes.

En cuanto a **enfermedades**, cualquier proceso infeccioso ya sea viral, bacteriano, parasitario o por hongos, representa una "carga extra" para el organismo y eso se traduce en estrés. El organismo debe cumplir funciones básicas (el cerebro debe funcionar, el corazón latir, los pulmones llenarse de aire, etc.) y todo eso conlleva un gasto de energía. El resto de energía que queda se usa para "funciones de lujo" como la reproducción, la ganancia de peso/aumento de masa muscular, y otras, que son las que interesan en la producción cunícola.

Ahora, si el conejo está enfermo o el ambiente no es óptimo, su organismo sacrificará las "funciones de lujo" para tratar de hacer frente a la situación que genera el estrés. Por ejemplo:

Si existe una enfermedad, la energía será destinada al sistema inmune y a los órganos vitales en lugar de a la formación de músculo.

Si se trata de un problema de alimentación, habrá degradación de músculo y grasa para obtener energía y poder sobrevivir.

ESTRÉS VS CALIDAD DE LA CARNE

Además de todas las desventajas del estrés, hay algo que destaca mucho al final de la cadena productiva: la calidad de la carne se ve disminuida por el Cortisol.

El Cortisol tiene un efecto directo sobre el músculo; cuando los conejos están estresados debido al manejo en granja, por un manejo brusco hacia la sala de faena o previo a la faena, el Cortisol liberado provoca que la carne se haga más dura, de un color más oscuro e incluso afecta su sabor, lo que no es agradable para consumidor.

Recuerde que los conejos son animales que están sometidos a determinado ritmo de producción, reproducción, espacio compartido dentro de conejeras, etc. El manejo pre faena y las condiciones a las que son sometidos los conejos al momento del beneficio ciertamente representan estrés y eso es inevitable, pero hay estrategias que causan más estrés que otras y el objetivo debe apuntar a disminuir esa carga de estrés ya que siempre se pueden modificar factores de manejo para reducir este impacto.

Actualmente, además de los cambios a nivel de manejo, también se implementan otras estrategias como alternativas para reducir el estrés y obtener efectos positivos a nivel de la producción, como la integración en la dieta de plantas comestibles con efecto relajante en los conejos, el uso de aceites esenciales (como el de eucalipto) cuyo aroma tiene efecto relajante y lo más novedoso es el desarrollo de productos comerciales en aerosol o espray a base de feromonas que secreta la coneja después del parto y que tiene un efecto tranquilizante en los gazapos.

Una REGLA DE ORO que como productor no debe olvidar es que: Un conejo estresado aumenta los gastos de producción y no alcanzará su potencial productivo.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

Díaz J. 2014¿Qué es estrés en cunicultura? . Revista Cuninews. S/N. Revisado en: <https://cunicultura.info/que-es-el-estres/>

Oliva E., Cumini M., Brkic M., Cossu M., Lamanna M., Trigo S., Antonini A., Calvo J., Flores O. 2015. Ministerio de Agroindustria de la Nación. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Subsecretaría de Ganadería. Dirección Nacional de Producción Ganadería. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales. Guía de Recomendaciones de Buenas Prácticas en la Producción de Carne de Conejo. p. 41,42-67,68,69. Argentina. Revisado en: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/conejos/publicaciones/_archivos/170125_Guia%20de%20Recomendaciones%20de%20BP%20en%20Produccion%20de%20Carne%20de%20CONEJO.pdf

Villarroel M., Maria G., Liste G., Olleta J. Sañudo C., García S. 2004. XXVIII Simposium de Cunicultura ASESCU. Efecto del transporte y espera pre-sacrificio sobre el bienestar animal y la calidad de la carne en los conejos comerciales (COTRANS): revisión de la literatura y presentación de un nuevo proyecto. Zaragoza, España. Revisado en: https://www.researchgate.net/publication/28265585_Efecto_del_transporte_y_espera_pre-sacrificio_sobre_el_bienestar_animal_y_la_calidad_de_la_carne_en_los_conejos_comerciales_COTRANS_revison_de_la_literatura_y_presentacion_de_un_nuevo_proyecto

GASTRONOMÍA CUNÍCOLA

Belkys Rojas de Ollarves
Trabajadora Social
Maracay, Venezuela

Aunque no sea muy común el consumo de carne de conejo, es uno de los productos pecuarios que más beneficio traen a nuestro cuerpo.

¿Por qué debemos consumir carne de conejo?

- 1.- La carne de conejo es sumamente rica en proteínas, excelente alimento para el desarrollo muscular.
- 2.- Es conocida como carne magra; contiene 140 calorías por cada 100 gramos.
- 3.- Es un excelente alimento para mujeres embarazadas, ya que es rico en vitamina B12.
- 4.- Es un alimento fácil de digerir.
- 5.- Sus propiedades culinarias suelen incorporar especias y hierbas aromáticas, por lo que se puede prescindir de la sal en su preparación.
- 6.- Es un producto con gran versatilidad gastronómica.

Información nutricional de la carne de conejo

Calorías: 140 calorías por cada 100 gramos.

Proteínas: 10,35 gramos.

Grasa: 5,30 g.

Purinas: 132 mg.

Colesterol: 71,95 mg.

Vitaminas: vitamina A (0,35 ug.), vitamina B1 (0,10 mg.), vitamina B2 (0,12 mg.), vitamina B3 (10,99 mg.), vitamina B5 (0,80 ug.), vitamina B6 (0,40 mg.), vitamina B7 (1 ug.), vitamina B9 (4,85 ug.), vitamina E (0,28 mg.), vitamina K (4 ug.).

Minerales: calcio (22,80 mg.), potasio (350 mg.), sodio (45 mg.), fósforo (215 mg.).

ESTOFADO DE CONEJO

La carne de conejo es una carne magra y de sabor exquisito. Puede prepararse de infinitas maneras. Una de las más populares en Venezuela es el Estofado de Conejo, que nuestra invitada prepara con su especial sazón. Conozcamos esta particular receta, de muy fácil preparación, para consentir a la familia los días más especiales.

INGREDIENTES (Para 6 personas)

- 1 conejo troceado
- Sal, pimienta, curry y comino al gusto
- 3 pimentones: 1 verde, 1 amarillo y 1 rojo
- 7 ajíes dulces
- 2 cebollas grandes
- 1 cabeza grande de ajos
- Perejil
- Ajo porro
- Celery o Apio España
- 1 hoja de laurel
- 1/2 litro de vino tinto
- 3 tomates grandes maduros
- 1 zanahoria grande

PREPARACIÓN

1. Trocear el conejo en presas y lavarlo muy bien. Condimentar con sal, pimienta, curry y un puntico de comino.

2. Sellar en aceite hasta que dore por ambos lados.

3. Colocar el conejo en una olla y agregar las zanahorias troceadas, celery, perejil, cebolla, ajo, tomates sin piel y la hoja de laurel. Agregar el vino; tapar y cocinar a fuego medio por espacio de 1 hora.

4. Retirar el conejo de la olla y licuar el resto de los ingredientes, para hacer una salsa.

5. Servir acompañado de puré de papas y ensalada de vegetales cocidos. Bañar el conejo con la salsa.

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CONEJO

¿POR QUÉ INDUSTRIALIZAR LA CUNICULTURA?

Segunda parte

LUIS LÓPEZ

Estudiante de Pregrado
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Central de Venezuela

En el número anterior conocimos la importancia de crear nuevas líneas de negocio para la producción de conejos, que respondan o procuren la industrialización de este rubro de producción, considerando desde el ambiente, sanidad animal, alimentos, y la salud humana, hasta la rentabilidad del negocio cunícola como tal.

En tal sentido vimos cómo la ubicación y diseño de las instalaciones juegan un papel fundamental para el logro del éxito de nuestra producción.

En esta nueva entrega estaremos conociendo algunos modelos de jaulas para la crianza tecnificada de conejos, en los que se consideraremos los principales requisitos para la mayor productividad de la unidad de producción.

Modelos de jaulas para la crianza tecnificada.

Existen muchos requisitos para las jaulas industriales para conejos. Los principales son: garantizar la comodidad de los animales y la facilidad de servicio. Cuando se cumplen estas condiciones, los conejos aumentan de peso más rápido. El aumento de la productividad permite a los agricultores beneficiarse de la cría de conejos.

Las jaulas industriales generalmente se construyen de malla de acero, pero también pueden estar presentes elementos de madera.

Las jaulas para la cría industrial de conejos se producen en diferentes tipos. Las estructuras son estacionarias para instalación interior y exterior, móviles. Dado que los conejos se pueden mantener al aire libre y en el interior, la disposición del alojamiento para ellos es muy diferente.

Variedades de modelos industriales.

Las jaulas de un solo lado se utilizan para criar animales al aire libre. Se colocan a lo largo de la pared o una valla sólida sin grietas. Las paredes traseras y laterales son sólidas. Este enfoque se debe a la provisión de protección a los conejos del viento y la precipitación.

Al mantener los conejos en el interior, se utilizan estructuras de doble cara. Están hechos completamente de malla de acero para una ventilación eficiente. Mantener a más de 100 animales en el interior es difícil. Este número de conejos se suele criar al aire libre. Una característica de la casa, destinada a la cría de conejos al aire libre, es su tamaño ilimitado.

Tipos de jaulas para la cría de conejos

Los conejos jóvenes se mantienen en jaulas grupales. Es decir, animales jóvenes que fueron destetados de un conejo a la edad de 1 a 1,5 meses. Los conejos se dividen en dos grupos: individuos para sacrificio y reemplazo de reproductores. Los conejos del último grupo se dividen según el género.

Los animales jóvenes de matanza se mantienen en grupos de 8-10 cabezas. El tamaño de la jaula se calcula de forma que disponga de 0,12 m² por individuo. Los conejos reproductores se colocan en grupos de 6-8 cabezas, dando a cada animal un área de 0,17 m².

Al criar conejos al aire libre, se instala un techo inclinado hecho de un techo impermeable sobre las jaulas. En exteriores, la jaula para animales jóvenes se levanta del suelo y en el interior proporcionan la máxima luz y una entrada de aire fresco.

A la edad de tres meses, los machos reproductores se colocan en jaulas separadas y las hembras se agrupan en tres individuos.

Los machos de matanza se pueden mantener en grupos; algunos autores recomiendan que estos machos sean castrados. El tamaño de las jaulas para conejos de esta edad depende de la raza. Por lo general, una estructura con un ancho de 1,2 m una altura de 40 cm es suficiente. El comedero y bebedero de la jaula para conejos se fijan al exterior de la rejilla para que los animales no les den la vuelta.

Cuando se crían conejos en jaulas para una gran cantidad de cabezas, es conveniente usar un cobertizo de varios niveles. El diseño consta de módulos instalados en dos o tres filas para maximizar el ahorro de espacio. Al mismo tiempo, la distancia desde el suelo hasta la parte inferior del módulo del primer nivel es de 60 cm. La profundidad del cobertizo se hace a un máximo de 1 m, y el ancho es de 2 m. A menudo se usa una base de concreto se vierte debajo de la estructura, y la parte inferior de cada módulo está equipada con una plataforma para recoger el estiércol.

Las jaulas dobles se utilizan para albergar dos conejos adultos. Pueden ser machos o hembras. El interior de la caseta del conejo está dividido por un tabique de malla o madera contrachapada. El suelo se cae de las lamas. Durante el período de nacimiento, la hembra se coloca con una celda madre con un orificio de 20x20 cm.

Veamos otros modelos de jaulas para la cría de conejos, que pueden ser adaptadas para ser usadas tanto en ambientes exteriores como en interiores.

IMPORTANCIA DE LOS ACCESORIOS DE LAS JAULAS

1. Comederos

En función del tipo de alimento previsto para los conejos, las jaulas deberán estar equipadas de **comederos**, rejas para forraje, o incluso de ambos accesorios.

Los comederos, en particular, deben poderse limpiar y desinfectar fácilmente y por lo tanto ser desmontables.

2. Bebederos

Es necesario un dispositivo que permita distribuir permanentemente agua limpia a todas las jaulas. El bebedero deberá fijarse de forma que el animal no los pueda volcar, y que el criador pueda limpiarlos y rellenarlos una o dos veces al día con el mínimo trabajo.

3. Nidales

Entre los elementos de la jaula de cría del conejo, el nidal debe considerarse como uno de los más importantes, pues desempeña ante todo una función de protección para las crías contra las agresiones del medio exterior, a fin de permitirles pasar el peligro de los primeros días de vida en buenas condiciones.

Recordemos que existen factores a tener en cuenta para todo lo referente a las jaulas que estarán destinadas a albergar a los conejos: la higiene, los materiales, la ventilación e iluminación de las mismas constituyen la parte más importante.

MODELOS INDUSTRIALES DE JAULAS

A continuación, repasaremos las jaulas industriales utilizadas para la cría de conejos. Son aptos para granjas y sector privado.

El modelo anterior se utiliza para la cría industrial de conejos. Todo está pensado en el diseño de la jaula para que sea cómodo de operar. El modelo se considera universal. Aquí se pueden criar animales jóvenes para engorde y reproductores. La conveniencia del modelo se debe al hecho de que al desarrollarlo, se tuvieron en cuenta los deseos reales de los criadores. El nivel inferior de la estructura consta de doce celdas. Cada uno de ellos puede dividirse mediante un tabique o colocarse madres dentro de las aguas. En el nivel superior, hay dieciséis jaulas para crías de animales.

La jaula está equipada con un diseño especial de comederos. Los conejos no pueden sacar el alimento con pala y el fondo perforado filtra las impurezas de polvo del alimento. La jaula está hecha de malla de acero galvanizado. Cada módulo se fija en un marco provisto de postes de acero. Si hay mucho espacio libre, este modelo se puede utilizar en la cría de conejos domésticos.

Este modelo está diseñado únicamente para instalación en interiores.

Este modelo es un diseño de dos niveles. Está destinado a la cría industrial de conejos. En el nivel inferior se pueden instalar doce celdas para reproductoras. Además, se pueden colocar seis nidos en el nivel superior. Esto hace posible llevar el número total de celdas a dieciocho piezas. Asimismo, el modelo está reequipado para la cría de conejos jóvenes para engorde, por lo que puede acomodar hasta 90 animales.

El diseño está hecho a modo de transformador, lo que permite ajustarlo a un determinado estado fisiológico de los animales: engorde, cría, maternidad, etc. Las cubiertas de todos los módulos están dotadas de resorte, lo que facilita el mantenimiento de las células. Este modelo también es adecuado para uso doméstico.

Este diseño de jaula es bastante simple. La estructura puede constar de uno o dos niveles. La mayoría de las veces se utilizan para criar animales jóvenes. Este modelo no admite nidas, por lo que sólo se utilizan para levante y engorde de conejos. Los comederos se fijan desde el exterior directamente a la red. Son pisos extraíbles o inclinables para facilitar la limpieza.

El agua se suministra desde el tanque a través del recipiente para beber. Este modelo ha llegado a ser bastante popular en la cría privada e industrial de conejos.

El diseño de este modelo simplifica enormemente el cuidado de los conejos. El alimento se puede verter en los comederos periódicamente 1-2 veces en 7 días. Una paleta en forma de cono se instala debajo del piso. El diseño le permite drenar automáticamente el estiércol en un recipiente sellado. El alojamiento de los conejos siempre permanece seco, limpio y prácticamente no requiere un mantenimiento humano frecuente. A continuación se muestran las dimensiones recomendadas de este modelo de jaula.

Sólo incrementando la tecnificación de nuestra producción cunícola, podremos obtener mejoras de la productividad. Las instalaciones y los equipos accesorios, son tan importantes como la genética, la alimentación y el manejo de nuestros conejos.

ARTÍCULOS ORIGINALES

EVALUACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE CONEJOS EN CRECIMIENTO A BASE DE BMN, ABA Y ÁRNICA

Carlos Toro¹; Kazandra Barreto²; Nur Alhamad³; Luis Díaz³; Iby Carranza³; Paola García³; Génesis Medina³; Oriana Ortega³
Maracay, Venezuela

INTRODUCCIÓN

La cunicultura es un proceso que permite designar la actividad de la cría de conejos con la finalidad de aprovechar tanto su carne como otros productos que derivan de estos animales.

Comparada con otras especies, la producción de carne de conejo es más económica en energía alimenticia, dado que el conejo puede asimilar con facilidad parte de las proteínas contenidas en las plantas ricas en celulosa.

Cabe destacar que como otros animales domésticos, el conejo tiene necesidad de una ración equilibrada que le aporte los nutrientes necesarios para el mantenimiento de su cuerpo, el crecimiento y la reproducción.

Sin embargo, el alto costo de los alimentos concentrados comerciales alienta la búsqueda de nuevas estrategias. Por ello, la importancia del presente estudio evaluando distintas formas de alimentación en conejos Nueva Zelanda en crecimiento, como alternativa para incrementar la eficiencia de utilización del alimento, buscará mejorar la rentabilidad de la industria cunícola.

Es así como esta investigación tuvo como objetivo determinar la evaluación de la alimentación de conejos (*Oryctolagus cuniculus*) en crecimiento a base de bloque mutinutricional (BMN), alimento concentrado (ABA) y forraje de árnica (*Tithonia diversifolia*). La metodología empleada fue de tipo experimental. El trabajo de campo se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, en Maracay, Venezuela.

1: Cátedra de Nutrición Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Central de Venezuela;
2: Productora de conejos; 3: Estudiantes del Colegio Educativo de Desarrollo Integral

MATERIALES Y MÉTODOS

Bajo un diseño experimental, se consideró como variable independiente el suministro de las diferentes formas de alimentación, mientras que las variables dependientes evaluadas fueron el peso, las medidas morfométricas, el consumo y la conversión alimenticia. Se pretenden controlar las variables intervinientes como la humedad, temperatura, ruido y estrés, de manera que no afecte los resultados esperados en la investigación. Se conformaron cuatro grupos de estudio, de la siguiente manera:

- *Grupo control (T1):* Conejos Nueva Zelanda alimentados con 180g diarios de alimento concentrado marca Vitalim.
- *Grupo Experimental 1 (T2):* Conejos Nueva Zelanda alimentados con bloque multinutricional de 200g cada BMN.
- *Grupo Experimental 2 (T3):* Conejos Nueva Zelanda alimentados con 180g de alimento concentrado y Forraje de Árnica (100 g en la mañana y 100 g en la tarde, para un total de 200 g diarios de árnica/conejo.)
- *Grupo Experimental 3 (T4):* Conejos Nueva Zelanda alimentados con bloque multinutricional y forraje de árnica.

Es de hacer notar que el rechazo del alimento fue cuantificado y registrado diariamente. Cuando los BMN pesaban menos de 70g, fueron sustituidos por un nuevo bloque de 200g de peso.

Los conejos fueron alojados al azar en jaulas individuales. Cada jaula contaba con comedero y bebedero. El agua fue renovada diariamente. Se realizó la observación directa y continua de los animales, con registros de peso, largo corporal y perímetro torácico a intervalos de 7 días, durante 5 semanas continuas. Los datos fueron tabulados y organizados en una hoja de cálculo Excel for Windows 2010®, los cuales fueron promediados y graficados para finalmente ser analizados de acuerdo a cada variables considerada en la investigación.

Tanto la recolección del forraje como la limpieza profunda de las instalaciones se realizó diariamente.

Para la preparación de 60 kg de Bloques multinutricionales se utilizó la siguiente formulación: 5,4kg de Forraje de Nacedero; 33kg de alimento Yépez; 3,9kg de pasto estrella; 2,1kg de Soya; 6kg de cal; 0,3kg de sal; 4,8kg de melaza; y 3,9kg de afrechillo de trigo. La mezcla fue colocada en moldes circulares de 200g de capacidad, compactada y secada en estufa durante tres (3) días, luego de lo cual fueron desmoldados y guardados individualmente en bolsas plásticas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. Consumo de alimentos

El Cuadro 1 muestra el promedio del consumo de alimento (Kg) por tratamiento, durante las cinco (5) semanas de experimentación. Asimismo, en la Figura 1 se muestra sólo la información correspondiente a la última semana del ensayo.

Cuadro 1. Consumo promedio diario de alimento (Kg/conejo)

TRATAMIENTO	SEMANAS				
	1	2	3	4	5
T1	0,072	0,079	0,077	0,076	0,081
T2	0,053	0,061	0,068	0,109	0,138
T3	0,076	0,086	0,091	0,090	0,094
T4	0,061	0,071	0,094	0,115	0,150

FUENTE: Base de datos. Elaboración propia

T1: Grupo control, sólo ABA. T2: Sólo BMN. T3: ABA + árnica. T4: BMN + árnica

FUENTE: Base de datos. Elaboración propia

T1: Grupo control, sólo ABA. T2: Sólo BMN. T3: ABA + árnica. T4: BMN + árnica

Figura 1. Consumo de alimento durante la semana 5

Tal como se observa en el Cuadro 1, la primera semana hay un aparente mayor consumo cuando al alimento balanceado se le suplementa con forraje de árnica, mientras que para ese mismo período, los conejos alimentados sólo con bloques multinutricionales tuvieron el menor consumo.

Aun cuando todos los grupos incrementaron el consumo en el transcurso del ensayo, lo cual se explica por el crecimiento corporal de los animales, se observa que al final del período el grupo control (consumo de ABA) tuvo el menor consumo, mientras que los conejos alimentados con BMN incrementaron ampliamente la ingesta de alimentos, siendo el mayor consumo cuando se le adiciona el forraje de árnica, lo cual se visualiza en la Figura 1, lo cual puede orientar sobre las alternativas de alimentación de los animales en crecimiento.

2. Ganancia de peso

Este indicador es de particular importancia para el productor cunícola, pues determina el momento de la cosecha. Así, animales con mayor peso corporal puede significar mejores ingresos para la unidad de producción al momento de vender animales para carne, o bien puede orientar la selección de los reproductores de reemplazo; por lo tanto este indicador debe atenderse con especial interés.

En el Cuadro 2 se muestra el promedio de la ganancia de peso por tratamiento durante todo el período experimental, mientras que en la Figura 2 se muestra este mismo indicador durante la última semana de tratamiento.

Cuadro 2. Promedio de la ganancia de peso por tratamiento (Kg)

TRATAMIENTO	SEMANAS				
	1	2	3	4	5
T1	0,028	0,135	0,131	0,108	0,093
T2	0,164	0,165	0,119	0,501	0,780
T3	-0,180	-0,099	0,003	0,100	-0,034
T4	-0,120	0,060	0,013	0,070	0,060

FUENTE: Base de datos. Elaboración propia

T1: Grupo control, sólo ABA. T2: Sólo BMN. T3: ABA + árnica. T4: BMN + árnica

FUENTE: Base de datos. Elaboración propia

T1: Grupo control, sólo ABA. T2: Sólo BMN. T3: ABA + árnica. T4: BMN + árnica

Figura 2. Ganancia promedio de peso durante la semana 5 (Kg)

El Cuadro 2 muestra una aparente inconveniencia del suministro de forraje de árnica los primeros días postdestete, dado que esos grupos de conejos disminuyeron de peso corporal al inicio del ensayo. Asimismo, al final del período considerado, el tratamiento de ABA suplementado con forraje de árnica desmejoró considerablemente el peso corporal, al punto que fue el único grupo en arrojar valores negativos (pérdida de peso).

La Figura 2, por su parte, muestra una destacada diferencia de este indicador en la última semana de experimento con el tratamiento T2 (Sólo BMN) al relacionarlo con los otros tratamientos, lo que deja como resultado que los tratamientos a los que se les suministró bloque multinutricional como base de su dieta diaria ganan mayor cantidad de peso.

3. Índice de Conversión alimenticia (ICA)

Este indicador se expresa como la relación entre la cantidad de alimento consumido y la ganancia de peso vivo logrado durante un período de prueba. Aun cuando existen factores alimenticios y no alimenticios que influyen sobre el índice de conversión, la mayoría de los autores coincide en afirmar que para los conejos el ICA debe oscilar alrededor de los 3,1 kg. Es decir, para producir 1 kg de peso vivo de carne, cada conejo debe consumir unos 3,1 kg de alimento. Valores mayores a esta cifra representan pérdidas económicas para el productor, por lo que este indicador debe ser examinado detalladamente.

En el Cuadro 3 se muestra el ICA obtenido durante todo el ensayo, mientras que la Figura 3 muestra este valor para la última semana de experimentación.

Cuadro 3. Promedio de la conversión alimenticia por tratamiento (Kg)

TRATAMIENTO	ICA
T1	1,47
T2	1,41
T3	6,26
T4	6,24

FUENTE: Base de datos. Elaboración propia
T1: Grupo control, sólo ABA. T2: Sólo BMN. T3: ABA + árnica. T4: BMN + árnica

FUENTE: Base de datos. Elaboración propia
T1: Grupo control, sólo ABA. T2: Sólo BMN. T3: ABA + árnica. T4: BMN + árnica

Figura 3. Índice de Conversión Alimenticia por tratamiento la 5ta semana de experimentación (Kg)

En el Cuadro 3 se observa el ICA por tratamiento durante las 5 semanas de experimentación, donde se puede notar que T2 (sólo BMN) tuvo mejores resultados, con un promedio de 1,41, seguido muy de cerca por T1 (sólo ABA) con 1,47; distinguiendo de esta manera que el tratamiento con alimento concentrado es el que genera mejores avances en cuanto a la Conversión Alimenticia en los animales en estudio. Posteriormente observamos el T4 con un promedio de 6,24 y finalmente T3 con 6,26, información que coincide plenamente con la Figura 3.

4. Medidas corporales

4.1 Largo dorsal

Entre los principales rasgos de importancia económica en la producción de cunícola se encuentra el rendimiento de la canal. Este indicador varía directamente por el peso de canal, por lo que la posibilidad de predecir su valor produciría información valiosa para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sistema productivo.

En los programas de mejoramiento genético, se aplican herramientas predictivas cuantitativas que facilitan la selección de los animales en función de sus valores de cría, con el fin de incrementar genéticamente su eficiencia productiva y reproductiva. De allí que las medidas corporales lineales de diversos segmentos anatómicos pueden ser conjugadas en índices de selección que pretendan describir la conformación del cuerpo, y de esa forma, predecir el peso vivo, y en especial el peso y calidad de la canal. Asimismo, puedan evaluar el desempeño del fenotipo, examinar las relaciones entre las características económicas, el rendimiento reproductivo y las interacciones entre la herencia y el medio ambiente.

En el Cuadro 4.1 se muestra el promedio uno los indicadores más importantes: el largo dorsal, medido desde la punta de la nariz hasta la última vértebra coccígea, mientras que en la Figura 4.1 se detalla este mismo indicador durante la última semana de experimentación.

Cuadro 4.1. Promedio del largo dorsal (cm) de conejos durante el período en estudio

TRATAMIENTO	SEMANAS				
	1	2	3	4	5
T1	31,50	34,75	35,25	35,50	36,00
T2	30,75	33,75	32,75	32,75	32,75
T3	32,35	36,13	36,50	36,75	36,75
T4	32,35	36,13	36,50	36,75	36,75

FUENTE: Base de datos. Elaboración propia

T1: Grupo control, sólo ABA. T2: Sólo BMN. T3: ABA + árnic. T4: BMN + árnic

FUENTE: Base de datos. Elaboración propia

T1: Grupo control, sólo ABA. T2: Sólo BMN. T3: ABA + árnic. T4: BMN + árnic

Figura 4.1 Promedio del largo dorsal de los conejos durante la 5ta semana de experimentación

El Cuadro 4.1 evidencia el incremento del largo dorsal de los semovientes, valores que coinciden con el promedio de la raza. Al final del ensayo, sin embargo, se observó un punto de inflexión en la curva de crecimiento, lo que amerita una evaluación más amplia que permita explicar esta respuesta.

Por otra parte, la Figura 4.1 muestra el promedio del largo dorsal (cm) de los conejos en la última semana de experimentación, observándose que T3 y T4 fueron los tratamientos que evidenciaron mayor largo dorsal, con una medida de 35,75 cm, seguido por T1 con 34 cm, y finalmente T2 con 31,75, lo que deja en evidencia que los tratamientos a los que se les suministró forraje de Árnica producen mayor respuesta en este caso

4.2 Perímetro torácico

El empleo de la medición del perímetro torácico para predecir el peso vivo puede ser una herramienta útil para las producciones cunícolas de pequeños y medianos productores, ya que es una técnica económica y sencilla de realizar para estimar el peso vivo sin la necesidad de utilizar una balanza, lo cual aumentaría la eficiencia de quienes utilizan este recurso.

En el Cuadro 4.2 se muestra este indicador durante el período de experimentación, mientras que en la Figura 4.2 se observa el promedio del perímetro torácico por tratamiento la última semana del estudio.

Cuadro 4.2 Promedio del perímetro torácico (cm) de los conejos durante el estudio

TRATAMIENTO	SEMANAS				
	1	2	3	4	5
T1	25,58	27,00	28,50	28,25	28,25
T2	22,75	25,25	25,13	25,25	25,50
T3	25,50	29,25	29,50	29,75	30,50
T4	22,38	26,75	26,75	26,25	26,75

FUENTE: Base de datos. Elaboración propia
T1: Grupo control, sólo ABA. T2: Sólo BMN. T3: ABA + árnica. T4: BMN + árnica

FUENTE: Base de datos. Elaboración propia
T1: Grupo control, sólo ABA. T2: Sólo BMN. T3: ABA + árnica. T4: BMN + árnica

Figura 4.2 Promedio del perímetro torácico (cm) por tratamiento la 5ta semana del ensayo

La Figura 4.2 representa el promedio del perímetro torácico (cm) de los conejos la última semana de experimentación, en el mismo, se puede observar que T3 fue el tratamiento con mayor largo torácico, es decir, una mejor respuesta, con una medida de 28,5 cm, seguido por T1 con 27,25 cm, finalmente T4 y T2 con 24,75 y 24 respectivamente, lo que evidencia que el alimento concentrado incrementa satisfactoriamente el perímetro torácico, lográndose mejores resultados cuando se suplementa con forraje de árnica.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos evidenciaron que el uso de alimento concentrado favorece el engorde, el consumo y crecimiento de los conejos Nueva Zelanda (*Oryctolagus cuniculus*). Esto se debe a la calidad de aditivos y productos que se utilizan para su elaboración.

Sin embargo, el bloque multinutricional, a pesar de no haber incidido de la misma manera en el peso de los animales, tuvo un avance favorable en el desarrollo de los mismos.

En cuanto al uso de forraje de árnica como alimento adicional en los tratamientos T3 y T4, se hizo notable el cambio que hace en ambos pesos con respecto a los dos tratamientos restantes, permitiendo un avance más rápido en la calidad de engorde y crecimiento de los conejos, evidenciando que su uso genera un cambio considerable con respecto a un peso normal.

Al finalizar las 5 semanas del proceso de experimentación se logró concluir que el tratamiento T4 (BMN + árnica) mejora el consumo de alimentos; sin embargo, en el tratamiento T2 (sólo BMN) se observó mejor rendimiento en cuanto al peso y la conversión alimenticia, lo que nos demuestra que dicho tratamiento es más favorable para el desarrollo de los conejos Nueva Zelanda.

La principal hipótesis de esta investigación planeaba que con el suministro de bloque multinutricional y forraje de árnica (T3) se obtendría mayor efectividad en cuanto al peso y las medidas morfométricas en conejos Nueva Zelanda, pero a través de la investigación realizada se demostró que la hipótesis acertada fue la alternativa, la cual señalaba que con el suministro de alimento concentrado y forraje de árnica (T2), se obtendría mayor efectividad en cuanto al peso y las medidas morfométricas de estos semovientes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Castaño, G. y Cordona, J. (2015) Engorde de conejos alimentados con *Tithonia diversifolia*, *Trichanthera gigantea* y *arachispintoi* [Documento en línea] Disponible en: <file:///F:/Proyecto/Usode%20tithonia%20en%20la%20alimentacion%20de%20conejos.pdf> [Consulta 2019, noviembre 25]

Fierro, J. (2014) Alimento concentrado para conejos [Información en línea] Disponible en: http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/02_12_44_JUAN_F_FIERRO.pdf [Consulta 2019, noviembre 30]

García, N. (2012) Ventajas del uso del alimento concentrado en la alimentación de conejos [Información en línea] Disponible en: http://procadisaplicativos.inta.gob.ar/cursosautoaprendizaje/conejos_html/l1.html [Consulta 2019, noviembre 30]

García, J. (2019) Alimentación de conejos [Información en línea] Disponible en: https://www.expertoanimal.com/que-comenlosconejos5152.html#anchor_1 [Consulta 2019, noviembre 30]

Garson, W Y Castro, L. (2014) Composición de los bloques multinutricionales [Información en línea] Disponible en: <file:///F:/UNAD%20EFECTO%20DE%20LOS%20BLOQUES%20MULTINUTRICIONALES%20PARA%20CONEJOS%20EN%20PARAMETROS%20PRODUCTIVOS.pdf> [Consulta 2019, noviembre 30]

Mahecha, L y Rosales, M (2006) Forraje de árnica [Información en línea] Disponible en: <https://www.engormix.com/agricultura/articulos/valor-nutricional-follajede-tithonia-diversifolia-t26693.htm>[Consulta 2019, noviembre 30]

Nieves y col (2011). Ventajas del uso de árnica como forraje [Documento en línea] Disponible en: <file:///F:/Uso%20de%20tithonia%20en%20la%20alimentacion%20de%20conejos.pdf> [Consulta 2019, diciembre 01]

Nieves, D y López, D (S/f) Generalidades de la alimentación en conejos [Información en línea] Disponible en: https://www.infocarne.com/conejo/alimentacion_conejos_engorde_con_dietas_basadas_en_materias_primas_no_convencionales_y_suplementacion.asp [Consulta 2019, noviembre 30]

Paya y col (2011) Necesidades nutritivas de los conejos [Documento en línea] Disponible en: <file:///C:/Users/xadmin/Downloads/DialnetRequerimientosNutritivosDelConejo-2915596.pdf>[Consulta 2019, noviembre 30]

Suarez, R. (2015) Ventajas de los bloques multinutricionales [Información en línea] Disponible en: <https://es.slideshare.net/richardsuarezvelarde5/como-preparar> [Consulta 2019, noviembre 30]

Vivas, J. (2018) Definición de bloque multinutricionales [Documento en línea] Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/326254982_Guia_para_elaboracion_de_Bloques_Multinutricional_en_conejos [Consulta 2020, Marzo 20]

NUESTROS LECTORES PREGUNTAN

Lic. Veterinaria **ELISABET GIRALDOS GIL**
CLÍNICA NIDO
Clínica de mascotas exóticas

Ubicación: Valencia - España

¿ES NORMAL QUE MI CONEJO SE COMA SU CACA?

Respuesta

Los conejos realizan lo que se conoce con el nombre de *cecotofia* o *pseudorumia*. A través de este artículo vamos a intentar resolver todas aquellas dudas, compartiendo con vosotros todo lo que sabemos acerca de la cecotofia.

¿QUÉ ES UN CECOTROFO?

Los conejos producen dos tipos de heces: "heces duras" y "heces blandas".

Los cecotrofos son esas heces blandas las cuales son más oscuras y tienen forma de racimo.

Son heces ricas en vitaminas (B y K), ácidos grasos volátiles, esenciales, lipasa, amilasa, bacterias...

A partir de las 3 semanas de edad ya son capaces de producirlos.

Estos cecotrofos son eliminados siguiendo un ritmo circadiano cada 12 h y los conejos los ingieren directamente desde el ano.

¿CÓMO SE PRODUCE LA CECOTROFIA?

El tracto alimentario de los conejos está adaptado para la digestión de grandes cantidades de fibra, esto condiciona tanto su fisonomía como su fisiología.

El alimento es ingerido y tras trocearse y masticarse pasa por el esófago al estómago.

El estómago produce gran cantidad de ácido para esterilizar la ingesta antes de pasar al intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon).

En el intestino delgado se produce la absorción de nutrientes similar a cualquier mamífero monogástrico.

¿Qué sucede en el intestino grueso (ciego, colon y recto)?

A su llegada al intestino grueso los productos de la digestión que no han sido absorbidos se separan en función de su tamaño en:

Fibra no digestible (partículas largas): pasan a colon directamente para terminar formando las heces duras y ser eliminadas por el recto.

Fibra digestible (partículas cortas): dichas partículas retroceden del colon al ciego para ser metabolizadas por los microorganismos de éste.

Tras la fermentación de esta materia se producen aminoácidos esenciales, vitaminas hidrosolubles y ácidos grasos volátiles.

Algunas de estas partículas son absorbidas a través de la pared del ciego pero la mayoría pasa a formar los cecotrofos que se recubren de una capa de mucosidad para protegerse del pH del estómago.

Es **MUY IMPORTANTE** que nuestro conejo ingiera los cecotrofos para poder beneficiarse de los elementos que los componen.

¿QUÉ PASA SI VEO CECOTROFOS EN LA JAULA?

Al ser ingeridos directamente desde el ano pueden pasar desapercibidos por los propietarios y que no sean vistos. Por lo tanto, si vemos gran cantidad de cecotrofos en la jaula debemos de preguntarnos qué puede estar pasando.

¿QUÉ PUEDE SER?

Puede suceder que nuestro conejo esté produciendo más cecotrofo del que puede ingerir, ya sea porque lo estamos sobrealimentando, por dietas muy calóricas o proteicas e incluso la falta de espacio y ejercicio puede ocasionar que esto suceda.

Por otro lado, puede suceder que nuestro conejo no pueda ingerirlo o bien porque tenga algún tipo de patología dental que le provoque dolor... problemas degenerativos que dificulten el movimiento que debe de realizar para ingerirlos...

Por lo tanto, si esto ocurre se debe de acudir rápidamente a vuestro veterinario especialista para saber qué le pasa a vuestra mascota.

ENTRE CONEJOS

CURIOSIDADES

La vista 👁👁 de los conejos es uno de sus sentidos más desarrollados, a tal grado, que logran ver todo lo que se esconde detrás de ellos, y el único punto ciego que tienen es muy pequeño y está delante de su nariz. Los conejos no reconocen colores, pero pueden distinguir entre verde y rojo.

Se cree que los conejos se empezaron a domesticar cuando los monjes medievales los comenzaron a criar en jaulas para comer. Los conejos recién nacidos, gazapos, no se consideraban carne y se permitían comer durante la Cuaresma. Los monjes, que eran muy aplicados, no tardaron en estudiar las razas y en seleccionarlas para obtener nuevos colores de pelaje.

SABER CUNÍCOLA

ISSN 2958-5562

Si deseas publicar en nuestra revista, puedes enviar tus manuscritos a revistasabercunicola@gmail.com

Muchas gracias por leer y
recomendar la revista

Saber Cunícola

Amigo empresario o comerciante: Anuncia tus productos con nosotros, y los productores cunícolas de 3 continentes podrán conocer tu marca, empresa o negocio.

Contáctanos a través de: revistasabercunicola@gmail.com

¡Te esperamos!

